

UDC: 372.8

KIMYO O‘QITISHDA «UNIVERSAL GAZ DOIMIYSI» QIYMATLARI VA UNING MOHIYATI

THE VALUES AND SIGNIFICANCE OF THE «UNIVERSAL GAS CONSTANT» IN TEACHING CHEMISTRY

ЗНАЧЕНИЯ «УНИВЕРСАЛЬНОЙ ГАЗОВОЙ ПОСТОЯННОЙ» И ЕЕ СУЩНОСТЬ В ПРЕПОДАВАНИИ ХИМИИ

Ergashev Vahob Ergashevich [0009-0007-1919-1715]

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti, Kimyo va uni o‘qitish metodikasi kafedrası, p.f.f.d. (PhD), dotsent

Ergashev Vakhob Ergashevich

Tashkent State Pedagogical University named after Nizami, department of Chemistry and methods of its teaching, PhD, associate professor

Эргашев Вахоб Эргашевич

Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами, кафедра Химии и методики ее преподавания, доктор философии по педагогическим наукам (PhD), доцент

E-mail: vahob_ergashev@tdpu.uz; **Phone:** +998885999033

Yusupov Musurmon Makhmud o‘g‘li [0009-0002-8835-0525]

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti, Kimyo va uni o‘qitish metodikasi kafedrası o‘qituvchisi

Yusupov Musurmon Makhmud ugli

Tashkent State Pedagogical University named after Nizami, teacher of the department Chemistry and methods of its teaching

Юсупов Мусурмон Махмуд угли

Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами, преподаватель кафедры Химии и методики ее преподавания

E-mail: musurmon_yusupov@tdpu.uz; **Phone:** +998915940711

Annotatsiya. Maqola termodinamik funksiyalardan biri bo‘lgan universal gaz doimiysi, uning qiymatlari va birliklari tushunchalarini kengroq va aniqroq yoritish, gaz qonunlari mavzularini o‘qitish jarayonida kimyo fanining fizika, matematika va boshqa fanlar bilan sub’ektlararo integratsiyasini amalga oshirishda ta’lim oluvchilarning ta’lim motivlarini yanada oshirish jarayonlarini o‘rganishga bag‘ishlangan.

Abstract. This article aims to provide a broader and more precise explanation of the universal gas constant, one of the thermodynamic functions, including its values and units. It also explores the process of further enhancing students' educational motivation through the implementation of interdisciplinary integration of chemistry with physics, mathematics, and other subjects while teaching topics related to gas laws.

Аннотация. Статья посвящена более широкому и точному освещению понятий универсальной газовой постоянной, являющейся одной из термодинамических функций, ее значений и единиц измерения, а также

изучению процессов дальнейшего повышения учебной мотивации обучающихся при реализации междисциплинарной интеграции химии с физикой, математикой и другими предметами в процессе преподавания тем, связанных с газовыми законами.

Kalit soʻzlar: sistema, termodinamik funksiyalar, bosim, harorat, hajm, universal gaz doimiysi, Bolsman doimiysi, Avogadro doimiysi, oʻqitish metodikasi, fanlararo integratsiya.

Keywords: system, thermodynamic functions, pressure, temperature, volume, universal gas constant, Boltzmann constant, Avogadro constant, teaching methodology, interdisciplinary integration.

Ключевые слова: система, термодинамические функции, давление, температура, объем, универсальная газовая постоянная, постоянная Больцмана, постоянная Авогадро, методика преподавания, междисциплинарная интеграция.

For citation: Ergashev V.E., Yusupov M.M. The values and significance of the «Universal gas constant» in teaching chemistry. Towards a new economy, pedagogy and technology. 2025; 1(1): 158-165.

Kirish. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev mamlakatda «Kimyo va biologiya yoʻnalishlarida uzluksiz taʼlim sifatini va ilm-fan natijadorligini oshirish» hamda «Ilm, maʼrifat va raqamli iqtisodiyot yili» Davlat dasturining ustuvor vazifalari qatorida belgilangan chora-tadbirlari toʻgʻrisida»gi 12-avgust 2020-yildagi PQ-4805-sonli qarori qabul qilindi [1].

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining fizika sohasidagi taʼlim sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida, 19-mart 2021-yildagi PQ-5032-son qarori imzolandi [2]. Unga koʻra, kimyo, biologiya va fizika fanini zamonaviy axborot va innovatsion texnologiyalar muhitida oʻqitishning muammo, yechimlarini oʻrganish, taʼlim oluvchilarga zamonaviy oʻqitish usullarini tanishtirish, shuningdek, kimyo, biologiya va fizika fanining nazariyasi hamda amaliyoti oʻrtasidagi cheklanuvchanliklarni kamaytirish uchun hamkorlikni rivojlantirish, innovatsion texnologiyalarni samarali qoʻllash va oʻqitish usullarini rivojlantirish kabi masalalarda soʻz yuritilgan.

Maʼlumki, XXI asr fanlari va ularning tadqiqot sohalari aniq va tabiiy fanlarning integratsiyasi tobora rivojlanib borishi, ularga zamonaviy taʼlim texnologiyalarining qoʻllanilishi orqali takomillashib bormoqda. Fizikaviy kimyo, matematik kimyo, kimyoni kompyuterda modellashtirish, kimyoviy texnologiya, astrofizika, biofizika, biokimyo kabi oʻnlab fanlarning yaratilishi va taraqqiyoti bunga yaqqol misol boʻla oladi. Taʼlim oluvchilarning idroki, uning ijodiy tafakkuri, ilmiy dunyoqarashi va faol hayotiy oʻrnini shakllantirishni maqsadli rivojlantirishda qanday maxsus taʼlim vositalardan foydalanish masalasi hozirgi davrgacha ochiq qolmoqda. Zamonaviy taʼlim fanlarning oʻzaro bogʻliqlik xususiyatiga ega. Fanlararo bogʻliqlik oʻzlashtiriladigan fan materialni samarali oʻrganish omili hisoblanadi. Bundan tashqari, fanlararo bogʻliqlik oʻquvchi yoki talabalar bilimining ilmiylik darajasini oshiradi, tanqidiy fikrlashini shuningdek, ijodiy salohiyatlarini rivojlantirishga koʻmaklashadi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi. Alimova F.A, Kuchkarov M.A lar kimyo fani hamda uni o'qitish metodikasini takomillashtirish borasida ilmiy ishlar olib borishgan [17, 21]. Shermatova G.A, Eshboyeva F.F, Karimova O.A kabi olim ayollarimiz tadqiqod ishlarida Jozef Lui Gey-Lyussak tomonidan ishlab chiqilgan, gazlarning miqdoriy munosabatlarini ifodalovchi qonunini tahlil qilishgan. Gaz bir holatdan ikkinchi holatga o'tganda uning parametrlari o'zgaradi. O'zgarmas massali gaz holatining o'zgarishlarida uchta termodinamik parametrdan biri o'zgarishmasdan saqlanib, qolgani ikkitasi o'zgarishi mumkin bo'lgan izojarayonlar (izotermik, izobarik va izoxorik) yuzasidan ilmiy-nazariy ma'lumotlar berilgan. Oliy o'quv yurtlarida termodinamika asoslari va ideal gaz qonunlarini mavzusini o'qitish metodlarini takomillashtirishgan [3,7,8]. Talabalar uchun mo'ljallangan oliy ta'lim fizika va kimyo darsliklarida, odatda, gaz qonunlarining birlashtirilishi ideal gaz qonuniga olib kelishi ta'kidlanadi. Xulosani talabalarga qoldirish orqali, uni oddiy vazifa deb hisoblashni anglatadi va ko'pincha formulalarni o'rniga qo'yish bilan hal etiladi. Boyle qonuni, Sharl qonuni va Avogadro doimiysi ma'lum shartlar asosida berilgan; shuning uchun formulalarni to'g'ridan-to'g'ri o'rniga qo'yishdan foydalanib bo'lmaydi deb Alexander Laugier va Jo'zsef Garai o'z ilmiy ishlarida yoritib o'tishgan [10]. R.William hamda B.Jensenlar tadqiqotlarida ideal gaz doimiysi R ning tarixi va uning R harfi bilan ifodalanishining ehtimoliy sababi ko'rsatiladi [11]. David B. Newell va Eite Tiesinga o'zlarining tadqiqot ishlarida Xalqaro birliklar tizimi(SI) yuzasidan ko'plab ma'lumotlar keltirib o'tishgan [13]. Universal gaz doimiysi qiymatlari va uning fizik mohiyati yuzasidan V.V.Rindin o'z ilmiy tadqiqot ishlarida batafsil ma'lumot berib o'tgan [22].

Umumiy o'rta ta'lim va oliy ta'lim muassasalaridagi o'zlashtirilishi murakkabroq bo'lgan fizika va kimyo fanlari mavzulari qatoriga «Gaz qonunlari» mavzusi ham kiradi, chunki bu mavzulardagi jarayonlarni ta'lim oluvchilarga qisqa vaqt oralig'ida yaqqol tajriba yordamida ko'rsatish murakkab va bunda ta'lim oluvchilarning ijodiy tafakkuridan foydalanish orqali tasavvur qilgan holda jarayon va tushunchalar o'rgatiladi. Masalan, atom va molekullarni kichik sharchalar ko'rinishida tasavvur qilish, ularni oson tushunishga imkon yaratadi. Ushbu mavzuni o'zlashtirilishida fizika va kimyo darsliklari bilan o'quvchi yoki talabani mustaqil ta'lim olishga o'rgatishimiz muhimdir.

Tadqiqot metodologiyasi. «Gaz qonunlari» mavzusi asosan fizika kursida kengroq va chuqurroq qarab o'tiladi. Lekin undan kimyo fanida ham tegishli bog'liq bo'lgan ba'zi tushunchalari o'rganiladi [5, 6].

O'quvchi yoki talaba «Gaz qonunlari» mavzusini o'rganishida dastlab gazlarga oid bo'lgan termodinamik doimiyliklardan biri bo'lgan universal gaz doimiysi haqida atroflicha bilishi juda muhimdir [4, 9].

Bu doimiy kattalikni aniqlash uchun sistemaning (idishning) hajmi, bosimi va harorati qiymatlari zarur bo'ladi. Har qanday gazning 1 mol miqdori uchun $\frac{P_0 \cdot V_0}{T_0}$ ning

qiymati Avogadro qonuniga ko‘ra bir xil bo‘ladi. Bu qiymat gazning universal doimiysi yoki gazning molar doimiysi deb ataladi [9, 10, 11, 12].

Universal gaz doimiysi - 1 mol gazning harorati 1⁰C ko‘tarilganda bajariladigan ish (2019-yilgi SI birliklari qayta nomlanishi) [8, 13]. U R harfi bilan belgilanadi va quyidagi formula orqali hisoblanadi:

$$R = \frac{P_0 \cdot V_0}{T_0}$$

Fizika fanida universal gaz doimiysining birligi quyidagi holatda keltirib chiqariladi:

$$R = \frac{P \cdot V}{n \cdot T} = \frac{\frac{F}{S} \cdot V}{n \cdot T} = \frac{\frac{\text{kuch}}{\text{yuza}} \cdot \text{hajm}}{\text{modda miqdori} \cdot \text{harorat}} = \frac{\frac{\text{kuch}}{(\text{uzunlik})^2} \cdot (\text{uzunlik})^3}{\text{modda miqdori} \cdot \text{harorat}} = \frac{\text{kuch} \cdot \text{uzunlik}}{\text{modda miqdori} \cdot \text{harorat}} = \frac{N \cdot m}{\text{mol} \cdot ^\circ K} = \frac{J}{\text{mol} \cdot ^\circ K}$$

Ba’zilar *R* belgisini fransuz kimyogari Genri Viktor Regnault sharafiga Regnault doimiysi deb nomlash o‘rinli bo‘ladi deb hisoblaydilar [9, 11, 13]. Uning aniq eksperimental ma’lumotlari doimiyning dastlabki qiymatini hisoblash uchun ishlatilgan. Biroq, doimiyni ifodalash uchun R harfi boshqa yo‘l bilan kirib kelgan. Universal gaz konstantasini Klauziuning shogirdi 1873-yilda A.F.Horstmann va D.I.Mendeleyevlar mustaqil ravishda fanga kiritganlar [7, 20]. Mendeleyev gazlarning xossalarini keng o‘lchashlaridan foydalanib, uni ham yuqori aniqlik bilan, zamonaviy qiymatidan 0,3% ga yaqin qiymatda hisoblab chiqqan [14].

Ta’lim oluvchilarga universal gaz doimiysining qiymatlari va ularning birligi bilan o‘rgatilishi bu kattalikni mohiyatini eslab qolishida katta ahamiyatga egadir [15]. *R* ning son qiymati hajm va bosimning qanday birliklarda ifodalanganligiga bog‘liq. Agar tajribada (yoki masala shartida):

- gazning hajmi *litrlar* bilan, bosimi atmosfera bilan ifodalangan bo‘lsa:

$$\begin{aligned} P_0 &= 1 \text{ atm.} \\ V_0 &= 22,4 \frac{\text{litrlar}}{\text{mol}} \\ T_0 &= 273^\circ K \end{aligned} \quad R = \frac{P_0 \cdot V_0}{T_0} = \frac{1 \text{ atm} \cdot 22,4 \frac{\text{litrlar}}{\text{mol}}}{273^\circ K} = 0,082 \frac{\text{atm} \cdot \text{litrlar}}{^\circ K \cdot \text{mol}}$$

- gazning hajmi *litrlar* bilan, bosimi *mm.Hg* bilan ifodalangan bo‘lsa:

$$\begin{aligned} P_0 &= 760 \text{ mm.Hg} \\ V_0 &= 22,4 \frac{\text{litrlar}}{\text{mol}} \\ T_0 &= 273^\circ K \end{aligned} \quad R = \frac{P_0 \cdot V_0}{T_0} = \frac{760 \text{ mm.Hg} \cdot 22,4 \frac{\text{litrlar}}{\text{mol}}}{273^\circ K} = 62,4 \frac{\text{mm.Hg} \cdot \text{litrlar}}{^\circ K \cdot \text{mol}}$$

- gazning hajmi *litrlar* bilan, bosimi *kPa* bilan ifodalangan bo‘lsa:

$$\begin{aligned} P_0 &= 101,325 \text{ kPa} \\ V_0 &= 22,4 \frac{\text{litrlar}}{\text{mol}} \\ T_0 &= 273^\circ K \end{aligned} \quad R = \frac{P_0 \cdot V_0}{T_0} = \frac{101,325 \text{ kPa} \cdot 22,4 \frac{\text{litrlar}}{\text{mol}}}{273^\circ K} = 8,31 \frac{\text{kPa} \cdot \text{litrlar}}{^\circ K \cdot \text{mol}}$$

- gazning hajmi sm^3 bilan, bosimi $\frac{\text{kg}}{\text{sm}^2}$ bilan ifodalangan bo'lsa [10, 12]:

$$P_0 = 1,033 \frac{\text{kg}}{\text{sm}^2}$$

$$V_0 = 22400 \frac{\text{sm}^3}{\text{mol}}$$

$$T_0 = 273^\circ\text{K}$$

$$R = \frac{P_0 \cdot V_0}{T_0} = \frac{1,033 \frac{\text{kg}}{\text{sm}^2} \cdot 22400 \frac{\text{sm}^3}{\text{mol}}}{273^\circ\text{K}} = 84,84 \frac{\text{kg} \cdot \text{sm}}{^\circ\text{K} \cdot \text{mol}}$$

Universal gaz doimiysi qiymatini topishning yana bir usuli Bolsman va Avogadro doimiyliklari orqali hisoblanadi. Bu usul, asosan, fizika fanida tadbiq qilinadi [12,13].

Bolsman doimiysi va uni hisoblash formulasi:

$$k = 1,38 \cdot 10^{-23} \frac{\text{J}}{^\circ\text{K}}$$

$$k = \frac{R}{V} = \frac{R}{N_A} = \frac{P}{n \cdot T} = \frac{P \cdot V}{n \cdot N_A \cdot T}$$

bu yerda, N_A - Avogadro doimiysi bo'lib, uning son qiymati $6,02 \cdot 10^{23} \frac{1}{\text{mol}}$ ga teng [5, 6, 15, 16]. Yuqoridagi formuladan R qiymati quyidagi holatda topilishi mumkin:

$$R = k \cdot N_A = 1,38 \cdot 10^{-23} \cdot 6,02 \cdot 10^{23} = 8,31 \frac{\text{J}}{^\circ\text{K} \cdot \text{mol}}$$

Tahlil va natijalar. Demak, universal gaz doimiysining qiymatlari va birliklari quyidagi 1-jadvalda berilgan [9, 10, 11, 12, 13].

1-jadval

Universal gaz doimiysining qiymatlari va birliklari

R qiymati	Birlik
SI birliklari	
8,31	$\text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
8,31	$\text{m}^3 \cdot \text{Pa} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
8,31	$\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
Boshqa umumiy birliklar	
10,73	$\text{atm} \cdot \text{fut}^3 \cdot \text{mol}^{-1} \cdot ^\circ\text{R}^{-1}$
10,73	$\text{psi} \cdot \text{fut}^3 \cdot \text{mol}^{-1} \cdot ^\circ\text{R}^{-1}$
2	$\text{BTU} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot ^\circ\text{R}^{-1}$
297	$\text{fut}^3 \cdot \text{mol}^{-1} \cdot ^\circ\text{R}^{-1}$
555	$\text{torr} \cdot \text{fut}^3 \cdot \text{mol}^{-1} \cdot ^\circ\text{R}^{-1}$
8314,5	$\text{L} \cdot \text{Pa} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$

8,31	$L \cdot \text{kPa} \cdot K^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
0,0831	$L \cdot \text{bar} \cdot K^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
0,0821	$L \cdot \text{atm} \cdot K^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
62,4	$L \cdot \text{Torr} \cdot K^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
2	$\text{kal} \cdot K^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
$8,2 \cdot 10^{-5}$	$\text{m}^3 \cdot \text{atm} \cdot K^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
$8,31 \cdot 10^7$	$\text{erg} \cdot K^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$

Ammo o‘quvchi yoki talabalar bu aynan bir xil tushunchalarni fizika va kimyo darslarida o‘rganish vaqtida turli xil tasavvur qiladilar. Bundan tashqari, umumta’lim maktablarida yuqorida keltirilgan tushunchalar kimyo darslarida 11-sinfda o‘qitilsa, molekulyar fizika kursi esa 9-sinfda o‘rgatiladi [18,19]. 9-sinfda fizika fanida ushbu jarayonlarni boshqa fizikaviy tomonlari tushuntirilishi o‘quvchida bu tushunchalarning mustahkamlanishiga olib kelmaydi, balki o‘quvchini «shubha» ostiga qo‘yadi. Bunday muammolarni hal qilishda, mavzuni boshlashdan oldin turli xil zamonaviy ta’lim texnologiyalarni qo‘llagan holda o‘quvchilarning molekulyar fizika kursiga oid kimyo fanidan olgan bilimlarini takrorlash va fizika faniga oid yangi bilimlarni berish hamda mustahkamlash jarayonida fizika va kimyodan olgan bilimlarini jamlash, taqqoslash va xulosalar chiqarish mavzuni mukammal darajada o‘rganishga imkon yaratadi [20]. Xususan, 9-sinf fizika fani darsligidagi molekulyar fizika bo‘limi mavzularini o‘qitish jarayonida «Ikki qismli kundalik» ta’lim texnologiyasidan foydalanish mumkin [23] (2-jadval).

2-jadval

Ikki qismli kundalik pedagogik texnologiyasi

KIMYODA		FIZIKADA
1).....	GAZ QONUNLARI	1).....
2).....		2).....
3).....		3).....

Bu ta’lim metodida o‘quvchilar daftarlarini markazidan teng ikki bo‘lakka bo‘ladilar, o‘qituvchi bugungi mavzuda o‘rganiladigan asosiy tushunchalarni e’lon qiladi. O‘quvchi kundalikning birinchi tomoniga o‘sha mavzuga oid kimyodan o‘zlashtirgan bilimlarini yozib oladi, ikkinchi tomoniga esa dars davomida fizikadan o‘zlashtirgan bilimlarini yozib boradi. Dars yakunida olingan bilimlar umumlashtiriladi, taqqoslanadi va umumiy xulosalar chiqariladi.

Xulosa va takliflar. Pedagog imkon darajasida darsliklarni takror ko‘rib chiqqan holda mavzularni fizika va kimyo darslarida bir vaqtda o‘qitilishini ta’minlashi, ayniqsa, molekulyar fizika kursini boshlashdan oldin o‘quvchilardan ushbu mavzuga doir kimyo fanidan qanday tushuncha va bilimlarga ega ekanligi aniqlansa va mustahkamlab olinsa, o‘quvchilarning fanni va tegishli mavzularni o‘zlashtirishi ijobiy tomonga o‘zgaradi va osonlashadi. Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, «Gaz qonunlari» mavzusi kimyoning eng murakkab mavzularidan biri

hisoblanadi, universal gaz doimiysi va uni o'qitish jarayonida boshqa fanlar bilan integratsiya yo'lga qo'yilsa fanni o'zlashtirish jarayoni ancha soddalashadi. Zero, har bir pedagogning maqsad va vazifasi kelajak avlodni layoqati, qobiliyati, iqtidorini aniqlash, shakllantirish va ularning rivojlanishi uchun sharoit yaratishdan iboratdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. «Kimyo va biologiya yo'nalishlarida uzluksiz ta'lim sifatini va ilm-fan natijadorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi 12.08.2020 yildagi PQ-4805-son, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori.

2. «Fizika sohasidagi ta'lim sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi 19.03.2021 yildagi PQ-5032-son, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori.

3. Shermatova G.A, Iskandarova Ch.O., Fozilov B.N. (2024). Oliy o'quv yurtlarida Fizika yo'nalishi talabalariga molekulyar Fizika fanidan universal gaz doimiysini aniqlash mavzusini o'tishda konseptual jadval texnologiya asosida jadval texnologiya asosida tushuntirish, *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 1 (3). 40-45. doi: 10.5281/zenodo.10799330

4. Ergashev V.E. (2024). Opportunities for improving the teaching of topics of the department of thermodynamics on the basis of interdisciplinary integration // *Modern Scientific Research International Scientific Journal*. Volume 2 Issue 10. -P. 66-69.

5. Habibullayev P. (2014). [va boshq]. *Fizika. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 9-sinfi uchun darslik*. - T.: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. - 160 b.

6. Masharipov S. (2018). *Umumiy kimyo: 11-sinfi umumiy kimyo darsligi*. - Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. - 160 b.

7. Eshboyeva F.F., Vohidova X. A., Baratova F.A. (2024). Doimiy bosimda gaz hajmining temperaturaga bog'liqligi (Gey -Lyusak qonuni) *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 1 (3), 178-185. doi: 10.5281/zenodo.10823356

8. Karimova O.A. (2022). Termodinamika qonunlarini o'qitish metodikasi takomillashtirish. // *Science and innovation international scientific journal*, 1(1), 908-915. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6540011>

9. Ildikó Rapp-Kindner, Katalin Ósz, Gábor Lente. The ideal gas law: derivations and intellectual background. *ChemTexts* 2025, 11 (1) <https://doi.org/10.1007/s40828-024-00198-9>

10. Derivation of the Ideal Gas Law. Alexander Laugier and József Garai. *Journal of Chemical Education* 2007, 84 (11), 1832. DOI:10.1021/ed084p1832

11. The Universal Gas Constant R William B. Jensen. *Journal of Chemical Education* 2003, 80 (7), 731. DOI: 10.1021/ed080p731

12. The NIST Reference on Constants, Units and Uncertainty. NIST. May 2024. Retrieved 2024-05-18.

13. Newell David B., Tiesinga Eite (2019). *The International System of Units (SI)*. NIST Special Publication 330. Gaithersburg, Maryland: National Institute of Standards and Technology. DOI:10.6028/nist.sp.330-2019

14. Ergashev V.E. (2025). Termodinamika bo‘limi mavzularini o‘qitishni takomillashtirish// Analysis of modern science and innovation// European science international conference. - Italy. -P. 373-378.

15. Jibanboyeva M.Z., Hamroyeva Z.O'. (2021). Gaz qonunlariga doir murakkab ko‘rinishdagi tirik masalalar yechimining ayrim usullari. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. 1 (3), 356-361.

16. Ergashev V.E. (2025). Termodinamika bo‘limi mavzularini o‘qitishni fanlararo integratsiya asosida takomillashtirish imkoniyatlari // Modern problems in education and their scientific solutions // European science international conference. - England. -P. 363-365.

17. Alimova F., Yusupov M. (2022). Возможности тест-тренажеров при обучении темы «Галогены. научный вестник ташкентского государственного педагогического университета», 6-серия, 175-181 стр.

18. Тураев З., Химия. Учебник. «Lesson Press». Ташкент. 2021. 398 стр.

19. Yusupov M.M., (2024). Роль и значение цифровых образовательных технологий в преподавании химии. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10678179>

20. Азимов Л.А., Рашидова К.Х., Акбаров Х.И. (2021). Термодинамика ингибирования коррозии сталей в присутствии гетероциклических соединений. Universum: химия и биология, (10-2 (88)), 71-77.

21. Kuchkarov M., Yusupov M. (2024). Kimyoviy tajribalarni ijodiy yondashuv asosida tashkil etishning uslibiy imkoniyatlari. Xalq ta’limi. O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligining ilmiy-metodik jurnali, (5), 46-50.

22. Рындин В.В. (2002). Газовые постоянные и их физический смысл. Наука и техника Казахстана. (1), 39-50.

23. Mamatkulova H. (2022). The method of teaching molecular physics at school by its integration with chemistry. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7445339>